

ART STUDIES

БАЯН-АКОРДЕОН В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ КИТАЙСЬКОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Чжу Сиси

*аспірантка кафедри музикознавства та культурології
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,
м. Суми, Україна
ORCID ID: 0009-0003-1396-5290*

BAYAN ACORDION IN THE CONTEXT OF EVOLUTIONARY CHINESE INSTRUMENTAL SCHOOL

Zhu Sisi

*postgraduate student
of the Department of Musicology and Cultural Studies
Sumy State Pedagogical University
Named after A.S. Makarenko
Sumy, Ukraine
ORCID ID: 0009-0003-1396-5290*

Анотація

У статті здійснено історико-культурологічний аналіз розвитку баянно-акордеонного виконавства в контексті еволюції китайської інструментальної школи. У роботі проаналізовано вплив взаємопроникнення західних та східних традицій на розвиток баянно-акордеонного мистецтва в Китаї. Встановлено, що симбіоз традицій найбільш розкривається у жанрово-стильових категоріях музичних творів. На основі аналізу наукового доробку визначено стан баянно-акордеонного феномену в контексті інструментальної школи та музичної освіти Китаю. Наведені данні розкривають сучасні проблеми функціонування означеного явища у неспецифічному культурно-музичному середовищі та окреслюють подальшу перспективу його розвитку в китайському інструменталізмі.

Abstract

The article provides a historical and cultural analysis of the development of accordion-accordion performance in the context of the evolution of the Chinese instrumental school. The paper analyzes the influence of the interpenetration of Western and Eastern traditions on the development of accordion-accordion art in China. It was established that the symbiosis of traditions is most revealed in the genre-style categories of musical works. Based on the analysis of the scientific work, the state of the accordion-accordion phenomenon in the context of instrumental school and music education in China is determined. The given data reveal the modern problems of the functioning of this phenomenon in a non-specific cultural and musical environment and outline the further perspective of its development in Chinese instrumentalism.

Ключові слова: баян-акордеон, виконавство, інструментальна школа, жанрово-стильові особливості, музична освіта, репертуар.

Keywords: accordion-accordion, performance, instrumental school, genre-stylistic features, musical education, repertoire.

Постановка проблеми. Для сучасного музикознавства китайське баянно-акордеонне виконавство в аспекті розвитку музичної освіти, інструментальної та композиторської шкіл, навчального та концертного репертуару, методики та технологій навчання становлять особливий інтерес. Особлива увага до виконавської майстерності на інструменті покликана, перш за все, неспецифічним побутуванням баяну-акордеону в музично-культурному просторі Китаю, але з унікальною популярністю цього виду музикування в китайському суспільному середовищі. Історичний шлях баянно-акордеонного мистецтва в Китаї складає приблизно півстоліття, але за такий короткий проміжок китайська баянно-акордеонна школа відзначається значними здобутками за високим рівнем виконавської майстерності, фахової освіти, популярністю та започаткуванням

академічної баянно-акордеонної підготовки на усіх ланках інструментальної школи. Історико-культурологічне осмислення розвитку баянно-акордеонного виконавства в контексті інструментальної практики Китаю складає актуальність теми нашої статті.

Мета роботи – баянно-акордеонне виконавство в контексті розвитку інструментальної школи Китаю.

Матеріали та методи. На сучасному етапі було зібрано значну базу історичних фактів про китайську музичну культуру, висвітлено питання музичної теорії, методики навчання музики, сформовано систему трансляції виконавського досвіду тощо. Етномузикологічний аспект розвитку китайської музики висвітлено в численних працях Ван Гунці, Пен Чен, Пу Хенцзянь, Хуан Сянпен та ін.

Значну увагу приділено питанням розвитку системи музичної освіти (Ван Пешоань, Сяо Чаожань, Хо Інін, Чжан Сянь, Чжан Юань, Ван Юйхе та ін.). Еволюцію інструментального виконавства представлено переважно доробком китайських дослідників, що зумовлює подальші наукові розвідки за даною тематикою. Методологічним вектором нами обрано історичний, культурологічний та музикознавчий підходи, що орієнтовані на вивчення походження, передумов розвитку та визначення подальших перспектив баянно-акордеонного виконавства в Китаї.

Результати дослідження. Джерелом походження та розвитку баянно-акордеонного виконавства в китайському музичному мистецтві вважається практика музикування на давніх язикових інструментах на Сході. Водночас питання походження таких інструментів як гармоніка залишається не достатньо з'ясованим, оскільки виготовлення таких видів інструментів паралельно відбувалась в багатьох культурах.

Багато дослідників прототипами китайських гармонік вважають сопілки, китайські шен та лушен, інструмент «симфонія» як послідовник стародавньої волинки, флейта Пана тощо [2, с. 40]. Така різноманітність схожих за конструкцією та особливостями звуковибудування музичних інструментів, що зародилися в різних культурах світу, дозволяє припустити, що єдиного прообразу сучасного баяну-акордеону точно не визначено. Різні типи стародавніх музичних інструментів є лише свідченням процесу еволюції та технологічного розвитку інструментарію. Проте, китайські прототипи інструментів слугували основою для створення сучасної гармоніки. Зазначені інструменти справді послужили найважливішою основою для формування сучасних гармонік. Отже, тип язикового звуковидобування на баяні-акордеоні, зародився переважно на Сході, у тому числі в Стародавньому Китаї. Історія гармонік, згідно з дослідженням німецького та американського етнографа Курта Загса складає трьохтисячну історію, що розпочалася у 2700 роках до н.е. і є прототипом таких стародавніх інструментів, як шен, юй і лушен [5, с. 18].

Образна тематика національної китайської музики вирізняється самобутністю та специфічністю, якій характерні філософська, естетична та пасторальна концептуальність. За образним змістом китайська музика висвітлює тему природи, пташину та квіткову тематику як символ гармонії та краси. Типові риси музичних творів спостерігаємо й у назвах творів, які складають специфічну програмність традиційної музичної культури Китаю (наприклад, «Політ феніксу»). У національній музичній культурі визначилась певна символіка, яка розкриває зміст та образ певних персонажів. Наприклад, фенікс втілює жіночий образ та могутність, є символом людського духу, що протистойть матеріальному світу. Символ дракону розкриває велич, гармонію та мудрість як синкретичний образ різних китайських тварин. Образ бамбуку є втіленням чистоти та довголіття, водночас лотос розкриває ду-

ховне пробудження та свідомість. Тобто, традиційна музична культура орієнтована на естетику природи, гармонію та красу, що також спостерігається і в інших видах мистецтва (живопису, літературі, видовищних жанрах). Таким чином, китайські музичні інструменти з язиковим принципом звуковибудування не можливо розглядати від загальних особливостей та тенденцій розвитку національного мистецтва. Наприклад, Шен та його різновиди використовувались в китайському культурному середовищі у якості постійних інструментів народного, світського, палацового та храмового, театрального супроводу. Виконавська практика на цих інструментах отримала популярність серед усіх верств населення у якості сольного, ансамблевого музикування та супроводу видовищних видів мистецтва.

Саме народна музика заклала підґрунтя для розвитку баянно-акордеонного мистецтва в КНР. Однак, серед етнографів, фольклористів та музикознавців період виникнення баяну-акордеону залишається не визначеним. Існує думка про те, що цей неспецифічний для Східної культури інструмент з'явився як подарунок від іноземців на початку XX століття [3, с. 277]. Проте, слід провести паралелі з історією розвитку інструменту в інших країнах. Наприклад, на Балканах, де баян-акордеон теж був привезений українськими солдатами під час Другої світової війни та отримав широку популярність серед суспільства як символ патріотизму, боротьби та національної єдності. Дійсно, зазначена тенденція розвитку в багатьох країнах символізується з ознаками боротьби за свободу, війнами, піднесенням національної культури, які пізніше стають інструментами «національного характеру».

Існують декілька версій, що на території Китаю баян-акордеон з'явився завдяки французьким послам та набула широкої популярності наприкінці правління династії Цин [4, с.18]. Також, серед розповсюджених версій появи інструменту в Китаї є культурний обмін між країнами Сходу та Заходу, політичні події та Цьому культурному обміну також сприяли політичні події та війна 1940 року. За спостереженнями автора статті, в Китаї немає чітких критеріїв, які розрізняють баян з акордеоном, саме тому ми інтерпретуємо баянно-акордеонне виконавство як одне поняття, що має певні відмінності у його визначенні на теренах пострадянського простору. Проте, як і у більшості країн практично до середини XX століття акордеон розвивався виключно в аматорському середовищі та використовувався переважно у якості акомпанементу. Не зважаючи на це, перші методичні матеріали з'являються на початку XX століття (Навчальний посібник гри на акордеоні, 1908 р) [5, с.200]. Поява перших самовчителів гри на інструменті відіграли значну роль для подальшого розвитку баянно-акордеонного виконавства в Китаї. Серед важливих причин можемо назвати: ствердження західного походження баяну-акордеону в КНР; наявність в перших методичних розробках практичних вправ, які розкривають специфіку інструменту; вплив західних теоретиків та становлення музично-виконавського уявлення та композиторської школи.

Одним із історичних процесів розвитку баянно-акордеонного мистецтва в КНР стало виробництво китайських інструментів, які були виготовлені шанхайським майстром Ши Рвангом. Саме він фактично визначив технологічні принципи гри на баяні-акордеоні, адаптував в китайське музично-культурне середовище. Подальша модернізація перших видів гармонік полягала в реконструкції їх корпусу з хроматичним звукорядом, що дозволяли легко транспортувати з певної тональності в іншу. Як і в багатьох країнах, де баян-акордеон має схожі історичні шляхи розвитку (Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Хорватія, Україна та ін.), в Китаї формувалися організації аматорів та любителів гармонік. Таке товариство в Китаї було створено у 1930 році, яке переважно займалося популяризацією даного виду мистецтва та організацією концертних заходів і фестивалів за участю баяністів-акордеоністів. До перших викладачів з баяну-акордеону варто віднести організатора цієї спілки Ван Цисюня, який мав музичну освіту та підготував плеяду виконавців.

Висновки. Історичний екскурс баянно-акордеонного мистецтва в контексті китайської інструментальної школи дозволив констатувати про поступову появу різних виконавських практик, популяризацію музики, зародження принципів музикування. Вплив західної культури на розвиток китайського мистецького простору створили підґрунтя для визначення неспецифічних музично-інструментальних явищ, які набули нових образних та національних характеристик. Баянно-акордеонне

виконавство представлено у різних формах музикування (сольне, ансамблеве, музичний супровід). Поява першої навчальної літератури та створення аматорських організацій сприяли популяризації та подальшій організації системи спеціальної освіти. Серед гальмуючих чинників професійного розвитку інструменту слід назвати: зародження та поширення баянно-акордеонного музикування серед аматорів; недосконалість конструкції інструментів китайського виробництва та діатонічний стрій; перевага розважальної функції інструменту та відсутність репертуару, який до 1960-х років складався переважно з обробок народної музики та перекладу.

Список літератури

1. Ле Ван Тоан. Жанр Куанхо : традиції та сучасність: автореф. дис... канд. мист. : 17.00.03. Київ, 1998. 21 с.
2. Лі Чжи. До проблеми синтезу мистецтв. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: матеріали XIV Міжнародна науково-практична конференція (21 квітня 2023 р.). Конін–Ужгород–Перемишль–Херсон, 2023. С. 39–41.
3. Лі Хуасінь. Взаємодія культур у музичній творчості: китайські образи у західній музиці. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2023. № 3. С. 276–281.
4. Ма Вей. Концепція форми в музиці Китаю і Європи: аспекти композиції та виконавства: автореф. дис... канд. мист. : 17.00.03. Одеса, 2004. 21 с.
5. Ян Мінкан. Народні пісні і танці в Китаї. Пекин: «Народна музика». 1996. 323 с.